

#ADAPTCONFERENCE2024

ADAPT

What Do Workers Want, Today?

An Interdisciplinary Reflection on
Representation, Industrial Relations
and Labour Law

International Conference XIV Edition

BOOK OF ABSTRACTS

IN-PERSON EVENT

Bergamo (Italy)
4 - 6 December 2024

Venue: Centro Congressi Giovanni XXIII
Viale Papa Giovanni XXIII, 106

internationalconference.adapt.it

@ADAPTLAND

CONTENT PARTNER

IN COLLABORATION WITH

PARTNERS AND SUPPORTERS

Table of contents

<i>Introduzione/Introduction/Introducción</i>	8
Can social dialogue guarantee decent work in GVCs? Insights from an empirical study on Italy, Albania, and Hungary	9
Direct participation and worker representation: exploring areas of integration.....	12
Telework and right to disconnect: an EU turning point?	15
Nuevos tiempos para la participación institucional: entre la gobernanza y los mecanismos tradicionales de representación. Un debate político, normativo y territorial	17
Employee management and power asymmetry in the era of artificial intelligence systems	19
Training as a tool for the inclusion of vulnerable workers: what role for trade unions?.....	21
Rapporto salariale, retribuzione sufficiente e diritto del lavoro	24
Tiempo de trabajo, flexibilidad y conciliación	26
Le sort des salaires dans les entreprises en difficulté : “vers un nouveau droit du travail au secours de la sauvegarde des intérêts salariaux”	28
Social dialogue: an essential element of the European cohesion and competitiveness	30
La negociación colectiva en el sector público: evolución, involución e innovación	33
El techo de cristal en la alta dirección del sector público: ¿igualdad de oportunidades?.....	35
La formación y orientación profesional como instrumento de readaptación profesional ante la transición climática. El ordenamiento jurídico español.....	37
El diálogo social como vía hacia un trabajo doméstico decente: experiencia comparada y retos para su desarrollo en España	39
La corresponsabilidad como contenido de la negociación colectiva: avances y deficiencias.....	42
AI managing people: the need for a new generation of rights at Work	45

Employee participation reimagined: insights from trade union and company collaboration	47
Brecha salarial de género: Un problema pasado y presente.....	50
Tecnocensura y la transformación de la representación sindical en la era de las redes sociales: desafíos y estrategias	52
La prevención del acoso laboral como pilar del derecho a un entorno seguro y saludable en el trabajo en la Comunidad Andina de Naciones	55
The role of trade unions in the hospitality sector in safeguarding the quality of work of a diverse labour force: some comparative insights from an EU project.....	58
La dimensión de género del teletrabajo: Implicaciones para la seguridad y salud en el trabajo.....	60
EU Social Dialogue and lifelong learning: a fit or a mismatch?.....	62
Essere donna e straniera nel mercato del lavoro lombardo. Casi studio dal terzo settore	66
Parità di genere e accesso al mercato del lavoro. Quali strumenti per diminuire il <i>gender pay gap</i> nel contesto europeo? Analisi comparata tra Italia e Spagna	68
What do workers want today? Some insights from recent labour market dynamics for the occupational well-being.....	71
Democracy at work, democracy in society.....	74
Participatory tools, work inclusion and (possible?) responsibility: the role of workers' representatives for health and safety	76
The return of full employment. What does it mean for labour market policy?.....	79
Una revisión del derecho de reunión	81
La representación transnacional de los intereses de los trabajadores en los comités de empresa europeos de las compañías aéreas: presente y futuro.....	83
Exploring methodologically in human resource management in favour of decent work	85
La generación de empleo en el sector de las energías renovables.....	86
Propuestas y soluciones para afrontar las desigualdades de género en materia de seguridad y salud laboral.....	88
Oportunidades de empleo en el sector primario en el marco de la transición ecológica.....	91
El concepto francés de calidad de vida y de condiciones de trabajo: un análisis desde la perspectiva de la seguridad y salud en el trabajo.....	93

Derecho del trabajo con perspectiva medio ambiental	95
La tutela antidiscriminatoria por razón de edad y género en las relaciones laborales.....	99
Tradición e innovación en las estructuras de representación de los trabajadores	101
“¿Qué quieren las personas empleadas de hogar y de cuidados? Muy fácil: Algo de lo prometido y no cumplido”	103
Interacciones de la Inteligencia Artificial y la prevención de riesgos laborales: impacto en los trabajadores de cadenas globales de suministro	106
Workplace tests for drugs similar to alcohol and discrimination against workers in treatment.....	109
Protecting the image of the employee in the age of digital technologies - the legal position and employee attitudes and expectations.....	111
La negociación colectiva ante el desafío de la descarbonización en España.....	113
La Directiva Europea sobre diligencia debida y trabajo decente. Una mirada a las migraciones y al trabajo infantil en las cadenas de valor ...	116
Career stability and insecurity: evidence from outsourced jobs in Romania	118
Sobre la confianza, la discriminación y el reconocimiento socio-laboral de mujeres teletrabajadoras.....	120
Workers’ organizational participation in the ecological transition.....	122
La tensión entre lo individual y lo colectivo en el ámbito de la tutela de las personas trabajadoras autónomas no empleadoras.....	124
European trade unions and climate change: moving the agenda forward.....	126
Envejecimiento, empleo y riesgos psicosociales: un difícil reto para las políticas públicas	128
LGTBI plans and harassment protocols in companies.....	130
Lifelong learning and labour law from an international law perspective.....	132
Cross-sector labour coalitions in the “new economy” and “logistics sector”: enhancing coalitional power resources.....	134
Gendered effects of decarbonisation, automation and AI in the automotive industry	137
Derechos Fundamentales y Soft Law en el Derecho Laboral: La Nueva Ciudadanía en el Ámbito del Trabajo.....	140

Economic, Financial, and Logistical Challenges in the Green Transformation of Social Cooperatives: A Polish Perspective	144
Monitoring of the remote worker – Between the right to privacy and protection of the employer’s interest	147
Tiempo de trabajo y empleo en el hogar familiar: una relación compleja.....	149
Datafied Creativity and Unclaimed Artistry: Protecting Creative Workers’ Data Rights in the AI Era.....	151
El aprendizaje continuo en España: permiso individual de formación	155
Sistemas algorítmicos y desarrollo de la inteligencia artificial desde la perspectiva del poder de dirección de las empresas.....	158
Discriminación por situación de enfermedad o condición de salud e inversión de la carga de la prueba	160
El derecho a la desconexión digital y su conexión con la negociación colectiva en el marco de la era de la digitalización	162
Internacionalización de un marco normativo para impulsar el tránsito del bienestar en el trabajo a la felicidad en el trabajo: algunas referencias concretas más allá de la UE.....	164
What do workers want, today? Representing the new ‘we’ in neo-liberal globalization	166
Developing future-ready local economies	168
Algorithmic management in traditional workplaces: the case of high vs. low involvement working practices. (The context of the non-inclusive industrial relations system in Hungary)	170
Autonomy for some, decent work for others?	173
Fostering inclusive labour markets through transnational social partner agreements.....	175
El fomento de la formación dual en España a través de la negociación colectiva	177
Las dinámicas del teletrabajo: entre inclusión y nuevas formas de exclusión laboral	179
El Papel de los Sindicatos en la Protección de Derechos Laborales en la Era Digital	181
Estudio Bibliométrico de la Inteligencia Artificial y el Derecho al Trabajo Publicitario.....	183
La inteligencia artificial y la protección de la estabilidad laboral en el Ecuador.....	185

El rol del inspector del trabajo y la protección de los derechos del trabajador en el Ecuador	187
Los trabajadores uruguayos: la disputa por el empleo, el trabajo y la construcción sindical.....	190
Creating Opportunities for Poverty Reduction among Industrial Workers through Inclusive and Sustainable Industrial Development ..	193
Tests to Determine Employer-Employee Relationships in India: Looking towards the Future?	195
Libertad de expresión: El ejercicio del trabajo dependiente en un ambiente adecuado y propicio, en el Ecuador	196
Barreras sociales, políticas y culturales como limitación de los derechos laborales de personas en movilidad	198
La lucha contra el cambio climático por los agentes sociales: la configuración de la figura del delegado de medio ambiente.....	201
La violencia y el acoso en los términos del Convenio 190 OIT	203
Labour law and lifelong learning: the future research needs and strategies.....	205
Social packages agreed in income policy agreements – political exchange between wage increase and social benefit and reforms.....	207
El trabajo fantasma en la era de la digitalización: La necesaria protección del trabajo decente en las cadenas de suministro de Inteligencia Artificial	209
TikTok in the Perception of Italian Labor Interest Groups. Collective labour representation or individual satisfaction through services?.....	212
The challenges of bioethics in access to parental labour rights: from surrogacy to trans pregnancy.....	215
La negociación colectiva y la inteligencia artificial en el mundo del trabajo.....	218
The key role of workers' participation in the regulation of AI	220
Eficacia de la normativa laboral latinoamericana: tensiones y sinergias. La brecha entre la tésis de la normativa y la realidad sociolaboral. ¿Qué demandan los actores sociales?	223
<i>¿Qué quieren los trabajadores?</i> Fenomenología de la Huelga como expresión del conflicto social, económico y político en Argentina Brasil y Uruguay. Un Análisis comparado	226
Human oversight of the algorithmic management and the role of workers' representatives	230
Renta básica forma de complementar y alcanzar una dignidad para el trabajador.....	232

La selección automatizada de trabajadores mediante sistemas de inteligencia artificial.....	235
Do workers want security? Protection against dismissal in the 21st century.....	237
Organizational participation of invulnerable workers: participatory governance in Italian universities.....	240
Azienda che promuove la salute mentale: un’iniziativa brasiliana che risponde ai desideri dei lavoratori.....	242
Principales aspectos sobre la contratación temporal en México.....	245
Is a revival of collective bargaining possible? the transposition of the Adequate Minimum Wages Directive in central and eastern Europe...	248
Digitalización y calidad en el empleo: luces y sombras	251
Decentralized pay determination in Ireland since the global financial crisis.....	260
El derecho al trabajo y Ley 3/2023 de Empleo de España: Lagunas, instituciones sociales y posibilidades de realización de este derecho social.....	263
Transición laboral justa: el papel del diálogo social y la negociación colectiva ante el cambio climático	268
Los derechos de las personas trabajadoras ante la inteligencia artificial: garantías para una transición justa.....	270
Salud mental y trabajo decente: desafíos de la prevención de riesgos ante la transformación de los entornos laborales.....	273
La Gran Dimisión y las pequeñas dimisiones: el papel del Derecho del Trabajo.....	276
‘We’re Not Robots’: Legal Limits on Work Intensity and Productivity Quotas in the Context of Workers’ Health and Safety at the High-Tech Warehouse.....	278
La vertiente colectiva de la subcontratación laboral: el convenio colectivo aplicable como vía para alcanzar la equiparación de condiciones laborales	281
Intelligenza artificiale, algocrazia e nuove frontiere del diritto del lavoro.....	283
Desafíos jurídicos ante la gobernanza de datos y la opacidad algorítmica en el empleo.....	286
From conflicts over the results of production to negotiated legislation in Sweden: Lessons from a labor law in flux.....	292
Fermenting contemporary handicrafts: new professions, green economy, and transformations in the global market	294

El papel de la representación de los trabajadores en las nuevas normas jurídicas sociales de la UE: inteligencia artificial, trabajo en plataformas digitales y diligencia debida	297
Implementing lifelong learning into a national Labour law– A case study of Hungary	299
A right to rest as a measure to limit working time in the digital environment	301
Acuerdos marco globales	304
Il ruolo dei servizi per il collocamento mirato e dei <i>disability manager</i> nel contrasto alle discriminazioni per disabilità nell'accesso al lavoro ..	306
Should workers want to work on Sundays?	309
Algorithmic management and workers' right to information	311
La jornada laboral en el teletrabajo.....	314
No space for worker voice in the Global South: case of international Cambodia.....	316
El derecho de información de los trabajadores tras la implantación por las empresas de sistemas automatizados de toma de decisiones que utilizan IA.....	318
Seguridad y Salud Ocupacional: Derecho a Desarrollar Labores Dependientes en un Ambiente Adecuado y Propicio	321
¿Qué anhelan los trabajadores en América, en el mundo laboral?	323
From the EU-New Zealand FTA to the EU-Kenya EPA: A step backwards for sanctions for non-compliance with the ILO core labour conventions?	326
Mecanismos de control de las normas de la OIT: particular referencia al procedimiento especial de queja	329
Moving the needle on lifelong learning: calibrating progress	332
Legal perspectives on human reliability and AI: balancing industrial efficiency and worker rights.....	335
Corporate Family Responsibility in financial sector in Europe	337
The hidden toll of work of the invisible digital human labour in the AI supply chain.....	340
What future for human work in the age of artificial intelligence.....	342
La formación preventiva en la política de lugar de trabajo sobre violencia y acoso	344
Setting boundaries: do we need a right to disconnect when we have a fundamental right to rest?	347

What Do Workers Want, Today?

An Interdisciplinary Reflection on Representation, Industrial Relations and Labour Law

International Conference

CONCURRENT WORKSHOP #15 | Thursday 5 December | 4.15-6.30 pm

Venue: Centro Congressi Giovanni XXIII – STUCCHI room (1st floor)

Viale Papa Giovanni XXIII 106, Bergamo (Italy)

Global and Local Dynamics for Competitive, Inclusive and Sustainable Labour Market *Dinámicas globales y locales para mercados laborales competitivos, inclusivos y sostenibles*

Jan Denys (Randstad)

The return of full employment: what does it mean for labour market policy?

Francesco Alifano (University of Modena and Reggio Emilia, ADAPT), **Diletta Porcheddu** (ADAPT)

Can social dialogue guarantee decent work in GVCs? Insights from an empirical study on Italy, Albania and Hungary

Aneta Tyc (University of Lodz)

From the EU-New Zealand FTA to the EU-Kenya EPA: a step backwards for sanctions for non-compliance with the ILO core labour conventions?

Elena Magrini (Burning Glass Europe, Lightcast)

Developing future ready local economies

Dulce Soriano Cortés (University of Cádiz)

Acuerdos marco globales

Isirabahenda Gonzague (Babes-Bolyai University)

Career stability and insecurity: evidence from outsourced jobs in Romania

Scientific Organisation:

Jacopo Sala (ADAPT)

Introduzione/Introduction/Introducción

Questo volume raccoglie i contributi accettati a seguito delle proposte inviate in risposta alla [call for abstracts](#) per la XIV edizione del convegno internazionale di ADAPT [Cosa Vogliono i Lavoratori. Oggi? Una Riflessione Interdisciplinare su Rappresentanza, Relazioni Industriali e Diritto del Lavoro](#). Gli elaborati sono ordinati alfabeticamente (lettera iniziale del cognome del primo autore). Gli *abstract* sono stati raccolti mantenendo inalterata la lingua in cui sono stati sottoposti a valutazione (inglese, spagnolo, italiana e francese) e sono stati inclusi nel presente volume senza interventi sostanziali rispetto al contenuto fornito dagli Autori, ad eccezione di lievi adattamenti per garantire maggiore uniformità nelle sezioni dedicate alle bibliografie.

This volume collects the abstracts accepted following the proposals submitted in response to the [call for abstracts](#) for the 14th edition of ADAPT's international conference, [What Do Workers Want, Today? An Interdisciplinary Reflection on Representation, Industrial Relations and Labour Law](#). The contributions are organised alphabetically, according to the first letter of the surname of the first author. The abstracts have been retained in the original languages in which they were submitted for evaluation (English, Spanish, Italian, and French) and are presented here with minor adjustments made to ensure consistency in the sections dedicated to the bibliography.

Este volumen recoge los resúmenes aceptados tras las propuestas enviadas en respuesta a la [convocatoria de resúmenes](#) para la 14ª edición del congreso internacional de ADAPT [¿Qué quieren los trabajadores, hoy? Una reflexión interdisciplinar sobre representación, relaciones industriales y derecho laboral](#). Los documentos están ordenados alfabéticamente (letra inicial del apellido del primer autor). Los resúmenes se han recogido manteniendo la lengua en la que se sometieron a evaluación (inglés, español, italiano y francés) y se han incluido en este volumen sin cambios sustanciales en el contenido aportado por los Autores, a excepción de ligeras adaptaciones para garantizar una mayor uniformidad en las secciones dedicadas a las bibliografías.

Career stability and insecurity: evidence from outsourced jobs in Romania

Isirabahenda Gonzague

PhD candidate at Babes-Bolyai University, Cluj Napoca

Abstract & methodology

The issue of precarious careers among university graduates has become increasingly prevalent because of the rapidly evolving dynamics of the work world (World Economic Forum, 2023; Tomlinson, 2013). While it is well established that outsourcing companies have played a significant role in mitigating unemployment rates among youth, it is equally noteworthy that many of these young university graduates are often employed in positions that do not align with their level of education or expertise (European Commission, 2023; Isirabahenda, 2022).

Despite complex issues, young university graduates in the Romania business service sector are exposed to (Zamfil et al., 2020), and little is known about the precarious career paths they experience in their entry-level outsourced jobs. Based on a two-year ethnographic case study, this qualitative study offers insights into the factors that contribute to precarity and describes its defining features.

Drawing on critical realism and reflexive thematic analysis, this study comprehensively examines this phenomenon. The study reveals the techniques that outsourced managers employ to marginalize entry-level workers serving as customer support representatives, discusses the complicity of managerial employees in a critical manner, while simultaneously questioning the validity of job promises made by outsourced organizations as CSRs experience precarity.

The study's findings indicate that an inadequate work environment entail deskilling and a significant increase in emotional labor. This research underscores the importance of Arlie Russell Hochschild's influential work, "The Managed Heart," (Hochschild, 1983), by offering a comprehensive examination of emotional labor and its implications for customer service representatives (CSRs) who perform it, and shows how the financial element has not kept pace despite many efforts to display outsourced-desired deep- or surface-acting emotions. In addition, given CSRs' low bargaining power, limited job mobility, and ineffective talent management, their roles are rendered more precarious.

The study concludes with recommendations to enhance the link between higher education, the labor market, and a decent career for university graduates.

Essential Bibliography

European Commission (2023). 2023 Country Report – Romania. Institutional Paper 247. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2023

Hochschild, A. R. (1983). *The managed heart: Commercialization of human feeling*. University of California Press.

Isirabahenda, G. (2022). Reconsidering Graduate employability: The case of entry-level employees in Romania. In *Tendencies of knowledge and social development in the XXIst century* / ed.: Marina, I; Pascaru, M., Mucea, B.N. București: Tritonic

Tomlinson, M. (2013). *Education, work, and identity: Themes and perspectives*. London and New York, Bloomsbury Academy

World Economic Forum (2023). *Future of Jobs Report (2023)*. Cologne/Geneva Switzerland.

Zamfir, A.M., Militaru, M., Mocanu C., and Lungu, E. O. (2020). School-to-work transition of higher education graduates in four European countries, *A Journal of Comparative and International Education*, 50(1), 36-52.

Keywords

Precarious career, decent job, emotional labor, deskilling, outsourcing, young graduates, Romania